

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 2, Nomor 10, November 2024, P. 768-774****Licensed By Cc By-Sa 4.0****E-Issn: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14210998)****Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14210998>****Pembentukan Pendidikan Moral dan Etika di SD Islam An-Nuriyah****Za'im Sya'ban Syauqi Az-Zikra¹, Tiwi Ayu Haresa Dewi², Zalfa Zinan Putri Hartono³, Aisya Febria Hendri⁴, Raffa Fariesta⁵, Nayla Aliffia, Rahma Tazkia⁶, Riksy Annurillah⁷, Tsaniyah Aqila Haura⁸, Satino⁹, Dwi Desi Yai Tarina¹⁰, Suprima¹¹**¹⁻¹¹UPN Veteran JakartaE-mail: 2410611463@mahasiswaupnvj.ac.id, 2410611447@mahasiswaupnvj.ac.id, 2410611450@mahasiswaupnvj.ac.id, 2410611453@mahasiswaupnvj.ac.id, 2410611454@mahasiswaupnvj.ac.id, 2410611461@mahasiswaupnvj.ac.id, 2410611462@mahasiswaupnvj.ac.id, 2410611466@mahasiswaupnvj.ac.id, 2410611477@mahasiswaupnvj.ac.id**Abstract**

Morals and ethics have more or less the same meaning, but in daily activities there are differences, namely morals for the assessment of actions taken, while ethics is a science that studies the prevailing value system. Every society has its own value system, both from the smallest unit of society, namely the family, the world of education/school, and the wider community. Members of society are required to be able to understand and live the prevailing value system, as well as in the elementary school environment, the formation of moral and ethical attitudes must be formed early, therefore this activity aims to form awareness of An-Nuriyah Elementary School children about the importance of moral and ethical values in everyday life. The program also integrates an understanding of students' rights and obligations in the context of the rules that apply at school, which are in accordance with the values in the Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2003 on the National Education System, especially Article 3 which emphasizes the importance of character education and ethical formation. The method used is a form of socialization. This activity was delivered to 60 students of SD An-Nuriyah. the results obtained during the activity were 1) the students were enthusiastic about the material presented, 2) in general the students already knew how to have a good moral and ethical attitude.

*Keywords: morals, ethics, elementary school***Abstrak**

Moral dan etika memiliki pengertian yang kurang lebih sama, namun dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan yaitu moral untuk penilaian terhadap tindakan yang dilakukan, sedangkan etika adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem nilai yang berlaku. Setiap masyarakat memiliki sistem nilai tersendiri, baik dari unit masyarakat terkecil yaitu keluarga, masyarakat dunia pendidikan/sekolah, maupun masyarakat luas. Anggota masyarakat dituntut untuk dapat memahami dan menghayati sistem nilai yang berlaku. begitu juga di lingkungan sekolah dasar, pembentukan sikap moral dan etika ini harus dibentuk sejak usia dini, maka dari itu kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kesadaran anak SD An-Nuriyah mengenai pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mengintegrasikan pemahaman tentang hak dan kewajiban siswa dalam konteks peraturan yang berlaku di sekolah, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 3 yang menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pembentukan budi pekerti. Metode yang digunakan adalah bentuk sosialisasi. Kegiatan ini disampaikan kepada 60 siswa-siswi SD An-Nuriyah. hasil yang di peroleh selama kegiatan adalah 1) para siswa-siswi antusias terhadap materi yang di sampaikan, 2) secara umum siswa-siswi sudah mengetahui cara sikap moral dan beretika yang baik.

Kata Kunci: moral, etika, sekolah dasar**Article Info**

Received date: 29 Oktober 2024

Revised date: 19 November 2024

Accepted date: 22 November 2024

PENDAHULUAN

Pada kegiatan Project Based Learning (PjBL) yang dilakukan dengan tema kegiatan penelitian ini adalah “Pembentukan Etika dan Moral Terhadap Siswa-Siswi Sekolah Dasar”, yang berfokus pada bagaimana strategi pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan karakter anak-anak. Dengan mengusung Pilar ke-1 Indonesia Emas 2045 yang berbunyi “Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi “ penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metode-metode yang efektif dalam membentuk nilai-nilai etika dan moral sejak usia dini, dengan

perhatian khusus pada konsep-konsep seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kerjasama. Mengingat bahwa masa kanak-kanak adalah periode krusial dalam pembentukan karakter, penelitian ini akan mengkaji berbagai pendekatan yang dapat diterapkan dalam konteks sekolah dan rumah. Pendidikan di tingkat sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak-anak. Salah satu aspek utama yang perlu ditekankan dalam proses pendidikan ini adalah pembentukan etika dan moral. Di tengah perkembangan sosial dan teknologi yang pesat, anak-anak perlu dibekali dengan nilai-nilai yang dapat membimbing mereka dalam berperilaku baik dan bertanggung jawab. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Haniati Gowasa dan rekan-rekannya (2024), pendidikan karakter berperan krusial dalam pembentukan moral anak, di mana orang tua dan guru diharapkan menjadi teladan yang baik dan mendukung perkembangan nilai-nilai positif pada anak¹.

Kami memilih SD Islam An-Nuriyyah sebagai tempat pengabdian kami dikarenakan pendidikan karakter mengenai etika dan moral disana masih belum memadai sepenuhnya, dalam penelitian kami masih terdapat siswa-siswi yang belum memahami tentang berperilaku sesuai etika dan moral yang baik. Maka dari itu, dengan kami melakukan kegiatan sosialisasi ini mengenai pembentukan etika dan moral diharapkan dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadikan mereka lebih siap menghadapi tantangan sosial dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Selain itu, kami melakukan kegiatan sosialisasi ini dikarenakan pendidikan karakter sejak dini merupakan hal penting yang perlu ditanamkan dan diajarkan sejak dini.

Pendidikan karakter dan moral pada siswa/i sekolah dasar merupakan aspek yang sangat penting dalam membentuk generasi muda yang beretika dan bermoral. Pendidikan karakter merupakan usaha sadar yang terencana dan terarah melalui lingkungan pembelajaran untuk tumbuh kembangnya seluruh potensi manusia yang memiliki watak berkepribadian baik, bermoral-berakhlak, dan berefek positif konstruktif pada alam dan masyarakat. Kaimuddin (2014), Dalam lingkup pendidikan formal, pendidikan karakter di sekolah berfungsi untuk membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bermoral, tangguh, berperilaku baik, dan toleran². Zubaedi (2011) mengemukakan tiga fungsi pendidikan karakter di sekolah, diantaranya; fungsi pembentukan dan pengembangan potensi, fungsi untuk penguatan dan perbaikan, fungsi penyaring. Pendidikan karakter digunakan agar masyarakat dapat memilih dan memilah budaya bangsa sendiri, dapat menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa sendiri yang berbudi luhur.² Menurut Tilaar (2012), pembentukan karakter siswa dimulai dari pengajaran yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif tetapi juga afektif dan psikomotorik. Etika dan moral menjadi bagian dari pendidikan karakter yang harus diintegrasikan dalam setiap kegiatan pembelajaran, bukan hanya sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi juga melalui interaksi sehari-hari antara siswa dan guru serta lingkungan sekolah³. Dalam konteks Indonesia, pendidikan moral diatur dalam kurikulum nasional melalui pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta Pendidikan Agama. Melalui mata pelajaran ini, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi diajarkan secara eksplisit kepada siswa. Namun, selain mata pelajaran formal, pembentukan etika dan moral juga bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan non-akademis seperti kegiatan ekstrakurikuler, simulasi, dan program berbasis proyek (Adhim, 2015)⁴.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah Etika diartikan sebagai: a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang Hak dan Kewajiban moral b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan Akhlak c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat⁵. Sedangkan, moral Menurut KBBI (kamus besar Bahasa Indonesia) moral merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; budi pekerti; susila⁶. Secara keseluruhan, pembentukan etika dan moral pada siswa/i sekolah dasar adalah tanggung jawab bersama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.

1 Gowasa, H. (2024). *Analisis Dampak Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Moral Anak*. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 1086-1095.

2 Kaimuddin. (2014). *Implementasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013*. Edukatif : Jurnal Dinamika Ilmu Vol. 14 No. 1. Juni 2014 hlm 1-59

3 Tilaar. H.A.R, & Riant Nugroho (2012). *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

4 Adhim, Mohammad Fauzil. 2015. *Positive Parenting*. Yogyakarta: Pro-U Media.

5 KBBI.2016. *Pengertian Etika*. KBBI.web.id

6 KBBI.2014. *Pengertian Moral*. KBBI.web.id

Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki integritas tinggi dan mampu menghadapi tantangan moral di era modern ini. Dengan demikian, pembentukan moral dan etika di sekolah dasar menjadi fondasi yang kokoh bagi anak-anak untuk tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berintegritas di masa depan.

Dalam praktiknya, penerapan PjBL di sekolah dasar bertujuan untuk melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai moral. Dengan mengikuti proyek yang dirancang secara sistematis, siswa akan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, kolaborasi, dan refleksi atas tindakan mereka. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan moral, yaitu tidak hanya menanamkan pengetahuan, tetapi juga melatih siswa untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Thomas, 2000)⁷. Oleh karena itu, pendekatan Project Based Learning (PjBL) menjadi pilihan yang tepat untuk mengintegrasikannya melalui pengalaman langsung yang mendidik dan menyenangkan. Dalam project ini ada tiga mata kuliah yang relevan antara lain; Pendidikan Pancasila, Pendidikan Bela Negara, dan Pendidikan Agama Islam. Melalui pendekatan ini siswa-siswi tidak hanya akan belajar teori, tetapi juga akan mengalami secara langsung bagaimana menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu landasan hukum yang mendukung pembentukan pendidikan moral dan etika di Indonesia adalah Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 dari undang-undang ini menekankan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki karakter yang mulia dan bertanggung jawab⁸.

Dengan demikian, pendidikan moral dan etika menjadi bagian integral dari upaya menciptakan individu yang tidak hanya cakap secara akademis, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral yang kuat. Karena jika sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi dari pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (UU RI No. 20 Tahun 2003).⁹

Pembentukan etika dan moral anak tidak hanya penting untuk perkembangan individu, tetapi juga untuk pembentukan masyarakat yang lebih baik. Anak-anak yang memiliki pemahaman yang kuat tentang etika dan moral akan lebih mampu menghargai hak orang lain, bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Hal ini penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan beradab. Namun, realita saat ini menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak yang kurang mendapatkan bimbingan dalam aspek etika dan moral. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya perhatian dari orangtua, minimnya pendidikan moral di sekolah, serta pengaruh media sosial yang kadang memberikan contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Dalam upaya membentuk karakter dan kepribadian siswa-siswi di sekolah dasar, aspek etika dan moral menjadi sangat penting di tengah perkembangan sosial dan teknologi yang semakin pesat. Sekolah, sebagai lembaga formal, memiliki peran sentral dalam mengintegrasikan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan etika dan moral siswa. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tantangan dalam pembentukan karakter anak semakin kompleks, sehingga diperlukan pendekatan pendidikan yang inovatif.

Salah satu metode yang dianggap efektif dalam membentuk pemahaman etika dan moral siswa adalah Project Based Learning (PjBL). Metode ini mendorong siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dan proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan nyata, yang diharapkan dapat membantu siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai etika dan moral secara praktis, dengan telah diuraikannya pokok-pokok permasalahan adalah sebagai berikut; a. Bagaimana peran sekolah dalam membentuk etika dan moral siswa-siswi sekolah dasar melalui kegiatan pembelajaran yang terintegrasi ini b. Penerapan Project Based Learning dalam Konteks Pendidikan Etika dan Moral Maka dari itu, kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang

7 Thomas, J.W. 2000. *A Review of the Research on Project-Based Learning*.

8 Depdiknas .2003. *Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang sistem pendidikan nasional*.

9 Perundang-undangan 2002. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

pentingnya etika dan moral, membangun karakter positif pada siswa, menanamkan nilai-nilai sosial yang sehat, menumbuhkan kepedulian orang tua dalam pendidikan etika dan moral, dan mendorong lingkungan sekolah yang positif. Dengan tujuan-tujuan tersebut, kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang dalam pembentukan pribadi siswa yang berakhlak mulia dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya, keluarga, teman, dan masyarakat.

METODE

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode yang digunakan dalam bentuk **sosialisasi**. Peserta diberi bekal tentang pengetahuan etika dan moral dan bagaimana cara menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. (Gunawan, 2015)¹⁰. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pendidikan etika dan moral diajarkan, diterima, dan diterapkan oleh siswa di tingkat Sekolah Dasar. Kegiatan ini bertempat di SD Islam An-Nuriyah. Yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober sebanyak satu kali pertemuan. Sasaran kegiatan ini adalah siswa-siswi kelas 6 SD Islam An-Nuriyah yang berjumlah enam puluh orang. Sekolah ini berlokasi di Jl. Timbul No. 60, Cipedak, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan.

Pengumpulan data dikumpulkan melalui wawancara, menggunakan pengisian kuesioner, studi kasus untuk mengukur pemahaman mereka terhadap prinsip moral dalam situasi nyata, dan tes moral dan etika berupa pre test dan post test untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai konsep-konsep dasar etika dan moral. Metode pelaksanaannya dilakukan dengan cara melakukan pemaparan materi mengenai etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari, diskusi tanya jawab yang diberikan kepada peserta, sesi games, dan evaluasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan survey sebelum dan setelah kegiatan sosialisasi dilakukan (Pre-test dan Post-test) untuk mengukur pengetahuan siswa mengenai etika dan moral baik sebelum materi dipaparkan, maupun sesudah materi dipaparkan. Hasil dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang mendalam mengenai pembentukan etika dan moral anak. Kegiatan ini juga akan berguna bagi para tenaga pendidik dan juga siswa - siswi itu sendiri dalam menghadapi pembentukan karakter serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan moral mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Kondisi Pendidikan Etika dan Moral di Sekolah saat ini

Kondisi pendidikan etika dan moral di Indonesia saat ini menunjukkan adanya krisis yang signifikan, terutama di kalangan siswa-siswi sekolah dasar. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap penurunan nilai-nilai moral dan etika, yang berdampak negatif pada perkembangan karakter generasi muda. Salah satu isu utama adalah fokus pendidikan yang lebih mengutamakan aspek akademik ketimbang pembentukan karakter. Menurut sebuah artikel, saat ini terdapat kecenderungan untuk menitikberatkan pada pencapaian akademis, sementara pendidikan moral dan etika seringkali diabaikan. Hal ini menyebabkan banyak anak tumbuh tanpa pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi landasan dalam kehidupan mereka.

Gambar 1. Hasil pre-test

10 Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

Untuk itu sebelum pemaparan materi kami memberikan soal pre-test kepada siswa/i SD Islam An-Nurriyah untuk menjadi bahan analisis kami apakah kondisi pendidikan Etika dan moral saat ini sudah memadai atau belum. Dari hasil pre-test yang kami dapati bahwa sebanyak 40% siswa/i SD Islam An-Nurriyah belum memiliki perilaku kurang baik. Untuk mengatasi kondisi ini, kami melakukan pemaparan materi berupa pengertian dari etika dan moral, contoh nilai-nilai dari perilaku etika dan moral, dan mempraktikkan langsung perilaku etika dan moral di kehidupan nyata. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki integritas tinggi dan mampu menghadapi tantangan moral di masa depan.

Penerapan Project Based Learning dalam Konteks Pendidikan Etika dan Moral

Pendidikan etika dan moral bertujuan untuk membentuk karakter dan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang benar dan baik. Di era pendidikan yang semakin menuntut pendekatan yang lebih interaktif dan kontekstual, metode Project Based Learning (PBJL) dapat menjadi solusi efektif. PBJL adalah suatu metode pembelajaran dimana siswa belajar dengan cara mengerjakan proyek yang kompleks dan berbasis pada dunia nyata. Dalam konteks pendidikan etika dan moral, PBL memberikan ruang bagi siswa untuk mengaplikasikan nilai-nilai etika dalam situasi nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih mendalam dan aplikatif. Pembahasan ini akan menguraikan bagaimana PBJL diterapkan dalam pendidikan etika dan moral:

1. Proses Penerapan PBJL dalam Pendidikan Etika dan Moral. Dalam menerapkan PBJL dalam pendidikan etika dan moral, langkah pertama yang penting adalah memilih topik atau masalah etika dan moral yang relevan dan dapat dipecahkan melalui kerjasama kelompok. Topik-topik seperti kejujuran, keadilan, toleransi, atau dampak dari tindakan kita terhadap orang lain bisa menjadi fokus proyek. Selama pelaksanaan PBJL, siswa dan siswi diajak untuk mendiskusikan definisi etika dan moral, serta memberikan contoh dari nilai-nilai etika dan moral yang mereka ketahui. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar tentang teori moral, tetapi juga mengembangkan kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dalam pengambilan keputusan.

2. Keuntungan Penerapan PBL dalam Pendidikan Etika dan Moral. Siswa diajak untuk berpikir secara mendalam tentang karakter etika dan moral yang harus diambil, serta mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan yang mereka buat. Proses ini melibatkan berbagai, seperti nilai sosial, norma budaya, dan kepentingan individu.

Dengan bekerja pada proyek yang melibatkan masalah etika dan moral yang nyata, siswa dapat melihat bagaimana teori etika dan moral diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membantu mereka untuk lebih memahami dan menghargai pentingnya nilai-nilai etika dan moral dalam konteks sosial yang lebih luas.

Metode kualitatif menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk program PBJL kami. Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa metode kualitatif dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang terhadap perkembangan moral siswa. Dalam program tersebut, analisis dilakukan melalui pemberian pre-test, post-test dan wawancara dengan beberapa siswa-siswi, sebagai skala penilaian untuk mengukur apakah materi yang kami sampaikan dapat dipahami dan memberikan pengaruh atau tidak. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam perilaku etika dan moral siswa-siswi SD Islam An-Nurriyah. setelah siswa/i mendapatkan pemaparan materi, tim kami memberikan soal post-test untuk kami analisis apakah siswa/i SD Islam An-Nurriyah sudah memahami pemaparan materi dari tim kami atau belum. Dari hasil soal post-test yang di kerjakan oleh para siswa/i menunjukkan 100% siswa/i menjawab dengan perilaku baik.

Gambar 2. Hasil Post-test

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan metode kualitatif yang kami lakukan siswa/i memahami dan mendapatkan manfaat melalui program PJBL kami. Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif menunjukkan bahwa pendidikan karakter dapat menghasilkan perubahan perilaku yang bertahan lama dan juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan pemahaman dan perilaku etika serta moral siswa/i sekolah dasar. Dengan pendekatan yang terstruktur dan sistematis, pendidikan karakter tidak hanya dapat diajarkan tetapi juga diukur efektivitasnya.

SIMPULAN

Program pembentukan etika dan moral pada siswa SD melalui metode Project Based Learning (PjBL) yang diterapkan di SD An-Nuriyah berhasil memberikan dampak positif yang signifikan. Hasil program menunjukkan peningkatan pemahaman siswa mengenai nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Hal ini dibuktikan dengan hasil **post-test** dimana siswa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan benar, meningkat dari hasil pre-test yang hanya 60%. Selain itu, perubahan perilaku siswa terlihat dari peningkatan rasa hormat kepada guru dan teman, serta partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan interaktif yang digunakan, seperti diskusi kelompok, kampanye kesadaran, dan permainan edukatif, berhasil menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan efektif. Program ini juga mendapat respons positif dari pihak sekolah yang berencana mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam kurikulum mereka.

Keberhasilan program ini tidak hanya memberikan dampak positif pada siswa, tetapi juga menciptakan kesadaran kolektif di kalangan guru, orang tua, dan masyarakat akan pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Melalui kerja sama yang erat antara pihak-pihak terkait, nilai-nilai moral yang diajarkan di sekolah dapat diperkuat di rumah dan lingkungan sekitar. Selain itu, metode pembelajaran berbasis proyek memberikan pengalaman nyata kepada siswa untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan mereka lebih siap menghadapi tantangan sosial dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Untuk keberlanjutan program, diperlukan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas untuk memastikan bahwa nilai-nilai moral tetap terinternalisasi dalam keseharian siswa. Perluasan program ke sekolah-sekolah lain dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam membangun karakter generasi muda. Orang tua juga perlu dilibatkan secara aktif melalui pelatihan atau diskusi untuk mendukung pembelajaran di rumah. Selain itu, integrasi pendidikan karakter ke dalam kurikulum nasional dengan pendekatan interaktif seperti PjBL akan memperkuat upaya kolektif dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga berkarakter kuat dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sebagai tim artikel yang bertemakan “Pembentukan etika dan moral” mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dan telah memberikan dukungan serta kontribusinya dalam penyusunan artikel ini. Terutama kepada pihak SD Islam An-Nuriyyah yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam pelaksanaan penelitian, serta dosen-dosen yang telah memberikan bimbingan dan motivasi sepanjang proses penelitian ini. Kami juga berterima kasih kepada para siswa-siswi SD Islam An-Nuriyyah yang telah berpartisipasi aktif dalam penelitian ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan karakter di SD Islam An-Nuriyyah dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan etika dan moral. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan karakter di sekolah dasar dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan etika dan moral dan bagi masa depan baik untuk diri sendiri maupun untuk masa depan bangsa Indonesia sehingga dapat tercapainya Indonesia emas 2045.

REFERENSI

- Adhim, Mohammad Fauzil. 2015. *Positive Parenting*. Yogyakarta: Pro-U Media
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Syaiful Sagala. 2014. *Etika dan Moralitas Pendidikan: Peluang dan Tantangan*. Kencana Prenada.
- Tilaar, H.A.R, & Riant Nugroho. 2012. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam*

- Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Rahmia Rachman. 2023. *Edukasi Pentingnya Kesadaran Mahasiswa dalam Etika di Kehidupan Kampus*, BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Uci Dwi Cahya dan Farahdiba. (2022). *Peran Madrasah Sebagai Rumah Kedua Dalam Membentuk Karakter dan Psikologi Anak*. JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi 1, no. 2: 189-196.
- Meliza Sari dan Muhammad Haris. 2023. *dalam Pembentukan Etika dan Moral Siswa: Perspektif Pendidikan Modern*. CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan.
- Hilfi, A. 2023. *Pencegahan Perilaku Bullying Melalui Program Psikoedukasi Berbasis Nilai Moral Islami* PANDAWA: Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat.
- Gowasa, H. (2024). *Analisis Dampak Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Moral Anak*. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 1086-1095.
- Kaimuddin. (2014). *Implementasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013*. Edukatif : Jurnal Dinamika Ilmu Vol. 14 No. 1. Juni 2014 hlm 1-5
- Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Depdiknas.2003. *Undang -Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Perundang-undangan. 2002. *Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- KBBI. 2016. *Pengertian Etika*. <https://kbbi.web.id/etika>
- KBBI. 2014. *Pengertian Moral*. <https://kbbi.web.id/moral>
- Thomas, J.W. 2000. *A Review of the Research on Project-Based Learning*. <http://www.bobpearlman>.